
CIÊNCIA, CULTURA E CONTEXTO LOCAL: INTEGRANDO SABERES EM UMA ESCOLA DO CAMPO COM EJA E ENSINO MÉDIO - CONTRIBUIÇÕES PARA APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS NA MOSTRA CULTURAL E CIENTÍFICA

Science, Culture, and Local Context: Integrating Knowledge in a Rural School with Youth and Adult Education (EJA) and High School – Contributions to Meaningful Learning in the Cultural and Scientific Exhibition.

Gabriela Pereira Montalvão¹

Eliana Nascimento Silva²

Saulo Amaral Silva³

Joelia Martins Barros⁴

RESUMO

Este artigo relata a experiência de uma Mostra Cultural e Científica realizada em uma escola rural de Bom Jesus da Lapa, distante 796 quilômetros de Salvador, envolvendo 30 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 15 do Ensino Médio. O objetivo foi integrar conhecimentos científicos, culturais e o contexto socioeconômico local, com destaque para a produção de banana no Projeto Formoso, promovendo a articulação entre teoria e prática e valorizando o espaço rural como ambiente educativo. A metodologia incluiu atividades organizadas por série: experimentos sobre abiogênese e biogênese (1º ano), exploração da banana como recurso alimentar e artesanal (2º ano), e debates críticos sobre agrotóxicos (3º ano), sempre relacionando os conteúdos curriculares à realidade da comunidade. Os resultados demonstraram o sucesso na mobilização escolar, com participação ativa dos alunos, inclusive trabalhadores rurais, além da valorização da cultura local e da aplicação prática do conhecimento científico. A experiência evidenciou o potencial pedagógico de projetos contextualizados em áreas rurais, embora tenha destacado desafios como a conciliação de atividades extracurriculares com a rotina de estudantes trabalhadores. Como conclusão, reforça-se a importância de iniciativas que unam educação, cultura e desenvolvimento local, sugerindo a ampliação de projetos interdisciplinares que fortaleçam o papel da escola na transformação social de comunidades rurais.

Palavras-chave: Cultura local e Educação, Educação do Campo, EJA, Ensino Contextualizado.

ABSTRACT

This article reports on the experience of a Cultural and Scientific Exhibition held at a rural school in Bom Jesus da Lapa, Bahia, located 796 kilometers from Salvador, involving 30 students from the Youth and Adult Education (EJA) program and 15 from high school. The objective was to integrate scientific and cultural knowledge with the local socio-economic context, with a particular focus on banana production in the Formoso Project, fostering the connection between theory and practice while valuing the rural space as an educational environment. The methodology included activities organized by grade level: experiments on abiogenesis and biogenesis (1st year), exploration of bananas as a food and craft resource (2nd year), and critical debates on pesticides (3rd year), always linking curricular content to the community's reality. The results demonstrated successful school engagement, with active student participation, including rural workers, as well as the appreciation of local culture and the practical application of scientific knowledge. The experience highlighted the pedagogical potential of contextualized projects in rural areas, while also pointing out challenges such as balancing extracurricular activities with the daily routines of working students. In conclusion, the importance of initiatives that integrate education, culture, and local development is reinforced, suggesting the expansion of interdisciplinary projects that strengthen the role of schools in the social transformation of rural communities.

Key-words: Local Culture and Education, Rural Education, EJA, Contextualized Teaching.

¹ Mestranda, PROFQUI - UESB, 2025f0003@uesb.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/4651482855823328>

² Mestranda, PROFQUI - UESB, eliana.silva110@nova.educacao.ba.gov.br, <https://lattes.cnpq.br/5385878273795663>

³ Mestrando, PROFQUI - UESB, saulo.silva89@nova.educacao.ba.gov.br, <https://lattes.cnpq.br/2879896271851856>

⁴ Doutora, UNIFRAN, joelia18@uesb.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9904036204761287>

1 INTRODUÇÃO

Escolas do campo enfrentam desafios como a distância geográfica, a rotina exaustiva de estudantes-trabalhadores e a carência de recursos. Nesse cenário, a Educação de Jovens e Adultos-EJA requer metodologias que dialoguem com a realidade local, conforme proposto por Paulo Freire (1987), ao defender uma educação libertadora e contextualizada. Este artigo descreve uma Mostra Cultural e Científica organizada em uma escola rural da Bahia, que buscou integrar ciência, cultura e identidade local, visando estimular o protagonismo estudantil e a valorização do saber comunitário.

Visto que, as Mostras Culturais e Científicas e as Feiras de Ciências são pouco realizadas nas escolas do campo, observou-se a necessidade de promover este evento na escola, de modo que, os alunos fossem agentes protagonistas da construção e desenvolvimento deste trabalho. Pois, de acordo com Silva (2019, p. 222):

O Ensino de Ciências no campo deve estar articulado ao modo de vida campesina e isto implica na valorização da realidade em que os alunos estão inseridos, articulando os conteúdos com os saberes do campo em um movimento dialético de problematização e dialogicidade que envolva comunidade e escola (Silva, 2019, p. 222).

A Mostra Cultural se assemelha às Feiras de Ciências, que é conceituada por Mancuso e Filho (2006) como uma atividade pedagógica e cultural com elevado potencial motivador do ensino e da prática científica no ambiente escolar e se constitui uma oportunidade de aprendizagem e construção do conhecimento científico, não só para os alunos e professores, mas para a comunidade em geral.

Ainda sobre a importância da realização das Mostras Científicas e Feiras de Ciências na escola, Borba (1996, *apud* Macedo 2016, p. 5) afirma que:

A feira desenvolve no aluno a ação democrática de participação coletiva. Permite a troca de experiências, libera o aluno para um pensar criativo em que a sua capacidade de comunicação é exercitada. Conseqüentemente, após atuar em uma feira de ciências, nosso aluno retornará à sala de aula com maior capacidade de decisão em relação aos problemas do nosso cotidiano (Borba, 1996 *apud* Macedo 2016, p. 5).

Dessa forma, a realização desse evento como estratégia para o Ensino-aprendizagem foi de grande importância para a escola e, mais uma vez, é sabido que teve um papel primordial para que os alunos trouxessem novas experiências e ampliação do aprendizado para si e para a comunidade.

Nesse contexto, o principal objetivo deste trabalho foi relatar e analisar a experiência de uma Mostra Cultural e Científica realizada em uma escola do campo, destacando sua importância na integração entre conhecimentos científicos, culturais e a realidade socioeconômica local, com ênfase na produção de banana no Projeto Formoso, que é uma iniciativa de desenvolvimento integrado que combinou irrigação, agricultura sustentável e infraestrutura para impulsionar a economia local,

executado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e viabilizou áreas antes improdutivas por meio de sistemas de irrigação, aumentando a produção agrícola especialmente as frutas, como a banana e o mamão, gerando emprego, renda na região e sustentabilidade ambiental com o uso racional da água e recuperação de áreas degradadas.

Desse modo, o trabalho buscou promover a conexão entre teoria e prática, valorizando o espaço rural como ambiente educativo e incentivando a participação ativa dos estudantes da (EJA) e do Ensino Médio, muitos deles trabalhadores rurais. A experiência também permitiu avaliar os impactos da atividade, evidenciando seu potencial para mobilizar a comunidade escolar, e enfrentar desafios como a conciliação entre estudos e trabalho, reforçando a importância de projetos interdisciplinares que unam educação, cultura e o desenvolvimento da comunidade local.

1.1 Educação de Jovens e Adultos (EJA) na educação do campo

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 9394/96, no artigo 37, preconiza que a educação de jovens e adultos é garantida a todos aqueles que em seu percurso educativo não teve acesso ao ensino básico na idade adequada e portanto servirá de instrumento ao longo da sua trajetória de aprendizagem. Ainda, de acordo com a lei supracitada:

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si (Brasil, 1996).

Sendo assim, o público alvo da EJA é formado em sua grande maioria por jovens e adultos que tiveram sua trajetória escolar em algum momento interrompidas, estão fora do mercado de trabalho ou sobrevivem no mercado informal do subemprego. No entanto, possui peculiaridades próprias como faixa etária, interesses, motivações, expectativas profissionais e pessoais (Moura, 2007).

A educação de jovens e adultos foi defendida pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire (1996), que afirma que ensinar exige respeito aos saberes do educando, principalmente os das classes populares, que ao chegarem à escola trazem uma bagagem de conhecimentos socialmente construídos no cotidiano da comunidade em que vivem. Freire também criticava uma educação bancária que ele definia como o “ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica, nem se pode verificar- se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo a dimensão “da cultura do silêncio”, a educação “bancária” mantém e estimula a contradição” (Freire,

1996, p. 33). Esse método, segundo ele, reforça a opressão e silencia as vozes daqueles que já foram excluídos tantas vezes, mas, pode-se afirmar que, apesar das dificuldades, a EJA segue sendo um espaço de resistência e esperança e quando bem conduzida, ela não apenas alfabetiza, mas devolve dignidade e abre portas para quem um dia “ficou para trás”.

2 METODOLOGIA

O evento foi planejado no decorrer do ano letivo de 2023, de modo que, os temas estivessem vinculados ao currículo e ao contexto local. O mesmo ocorreu no dia 14 de novembro, das 18h30m às 21h30m. Foram organizadas salas temáticas no Colégio Estadual do Campo Projeto Formoso - Anexo setor 14, na cidade de Bom Jesus da Lapa - BA. O evento contou com exposições elaboradas por 30 estudantes da EJA, com idades entre 17 e 53 anos, os quais 15 eram do sexo masculino e 15 do sexo feminino e 15 estudantes do Ensino Médio, com idades entre 17 e 21 anos, os quais 5 eram do sexo feminino e 10 do sexo masculino.

As salas abordavam sobre meio ambiente como o uso de agrotóxicos na lavoura da banana e a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs); A Origem da vida com as teorias da Biogênese e Abiogênese, construção e exposição de maquetes sobre os Modelos Atômicos e exposições interativas com degustações de alimentos à base de banana, demonstrações de artesanato e palestra com aluno do curso de Engenharia Agrônoma do IFBaiano - campus Bom Jesus da Lapa - BA sobre a utilização de EPIs. Todos os trabalhos foram orientados desde a pesquisa, o desenvolvimento e na montagem, pela professora da disciplina de Biologia e Química.

No 1º ano, os experimentos sobre biogênese e abiogênese, foram apresentados a partir da utilização de carne e grãos e garrafas pets simbolizando os frascos com e sem gargalo, e maquetes dos modelos atômicos foram confeccionadas para ilustrarem a evolução das teorias, conectando ciência e história. O 2º ano explorou a banana como eixo temático, abordando seu valor nutricional, aplicações culinárias (como licores, bolos, xaropes e doces) e artesanato com a palha da bananeira, articulando conhecimentos de química, biologia e economia solidária. Já o 3º ano apresentou por meio de cartazes confeccionados pelos próprios alunos uma crítica sobre agrotóxicos, discutindo seus riscos à saúde e ao meio ambiente, com dados locais e orientações sobre EPIs, favorecendo a reflexão e o desenvolvimento de uma consciência ética em relação ao meio ambiente, a importância da química ambiental e da cidadania. O evento foi aberto à comunidade e teve a participação de aproximadamente 85 pessoas. Essa totalidade incluiu os próprios estudantes, professores, direção escolar, um aluno do curso de Engenharia Agrônoma representante do IF Baiano e comunidade

local.

3 RESULTADOS

A Mostra Cultural e Científica proporcionou uma integração dinâmica entre conhecimento científico, cultura local e realidade socioeconômica, com resultados significativos em cada segmento. As atividades realizadas no 1º ano resultaram em debates aprofundados sobre as teorias da abiogênese e biogênese, possibilitando aos alunos uma compreensão crítica do método científico. Como afirmam Silva *et al.* (2010 *apud* Silva *et al.*, 2016, p. 120) a “introdução ou a revisão de um assunto quando trabalhadas de uma forma experimental e investigativa facilitam a construção do conhecimento científico”, além disso, pode-se afirmar que esta é uma prática viável para se desenvolver nas escolas, visto que, utilizam materiais de baixo custo e de fácil acesso, conforme observado nas Figuras 1 , 2, 3 e 4.

Figura 1: Experimento de Pasteur.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 2: Experimento de Redi.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 3: Maquete de Modelo Atômico.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 4: Maquete de Modelo Atômico

Fonte: Autoria própria (2023).

A utilização da banana como eixo temático (Figuras 5 e 6) na turma do 2º ano evidenciou diversas dimensões, que vão do valor nutricional às aplicações artesanais (Figura 7), promovendo uma abordagem interdisciplinar que envolveu conceitos de química, biologia e economia solidária. A escola do campo é um espaço em que se produz o conhecimento a partir da cultura e do modo de vida. Sendo assim, o ensino de ciências deve estar estruturado e pautado em uma perspectiva que aproxime o contexto de vida do aluno com o da escola para que o mesmo se aproprie do conhecimento científico pautado na realidade (Lindemann, 2010; MST, 1996). Essa prática reforça a importância de contextualizar o conteúdo escolar para atender às necessidades e saberes da comunidade.

Figura 5: Alimentos produzidos com banana.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 6: Variedades de banana e vitaminas.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 7: Artesanato.

Fonte: Autoria própria (2023).

O debate sobre agrotóxicos (Figura 8) na turma do 3º ano, despertou nos alunos uma postura reflexiva quanto aos impactos ambientais e à saúde dos trabalhadores rurais. Segundo Morais, (2018,

p.2) “É imprescindível destacar que a Educação Ambiental não deve ser tratada somente como um conteúdo a ser estudado teoricamente na disciplina de Química, mas como espaço informativo, promoção de uma conscientização da sociedade e incentivo à preservação do meio ambiente”. Desse modo, a discussão, embasada em dados locais e orientações sobre o uso de EPIs, favoreceu a construção de uma ética voltada à sustentabilidade e à cidadania, alinhada aos preceitos de uma educação transformadora, como pode ser visto na Figura 9.

Figura 8: Apresentação sobre agrotóxicos.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 9: Apresentação sobre uso de EPIs, pelo representante do IF Baiano.

Fonte: Autoria própria (2023).

Com a presença de aproximadamente 85 participantes incluindo estudantes, professores, gestor escolar (Figura 10), e representante do IF Baiano, o evento ressaltou a importância de integrar a comunidade escolar e local para a efetivação de práticas pedagógicas que transcendem os limites da sala de aula. Desse modo, observou-se que a comunidade participou ativamente do evento, especialmente nas degustações e nos debates sobre agrotóxicos, demonstrando a necessidade de espaços de diálogo entre a escola e os produtores rurais daquela região.

Figura 10: Turma de alunos, gestão e professora idealizadora da Mostra.

Fonte: Autoria própria (2023).

4 DISCUSSÃO

A análise dos resultados evidencia o potencial transformador de práticas pedagógicas contextualizadas em ambientes rurais. A articulação entre a teoria científica e a prática cotidiana, aliada à valorização dos saberes locais, é um caminho eficaz para ampliar a aprendizagem significativa. Esse movimento dialoga com os fundamentos propostos por Freire, que defende uma educação emancipadora e crítica. Sendo assim, ficou claro que a elaboração e utilização de atividades com novas abordagens, são maneiras que facilitam o ensino-aprendizagem e minimizam as dificuldades dos alunos. Além disso, para Schnetzler (2002) a melhoria efetiva nesse processo acontece por intermédio da ação do professor, uma vez que o fenômeno educativo é complexo e singular, não cabendo receitas prontas produzidas por terceiros.

A mobilização e o engajamento observados durante o evento reafirmam que o conhecimento não é algo a ser transmitido de forma unilateral, mas construído colaborativamente. A interdisciplinaridade e a contextualização ao explorar o tema da banana sob múltiplas perspectivas promovem uma educação que integra dimensões culturais, científicas e socioeconômicas. Um ensino pautado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com uma visão global de mundo, aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (Morin, 2002, p. 29).

Contudo, a experiência também trouxe à tona desafios importantes, como a necessidade de conciliar os horários dos estudantes, visto que, acumulam atividades profissionais e isso impõe barreiras à participação plena nas atividades, as limitações de infraestrutura que evidenciam a urgência de investimentos, parcerias para ampliar os recursos pedagógicos e políticas educacionais que favoreçam a integração entre escola e comunidade, no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, a carga horária da jornada de trabalho mais o período escolar podem ser cansativos para os jovens, que passam a ter menos horas de sono e um menor tempo para recreação e lazer (Oliveira

et al., 2005; Silva; Trindade, 2013). Apesar disso, a mostra evidenciou o potencial das atividades contextualizadas que foram desenvolvidas, de modo que, facilitaram o engajamento dos alunos e aproximaram a escola da realidade em que está inserida.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental destacar que a Mostra Cultural e Científica realizada na escola do campo em Bom Jesus da Lapa, foi mais do que um evento pedagógico, pois, tornou-se um espaço de trocas, de forma que possibilitou a conexão entre o conhecimento científico e o encontro com os saberes da comunidade local, criando um espaço de aprendizagens. Isso resultou em uma aprendizagem significativa e destacou o protagonismo dos alunos, que participaram ativamente da organização das salas e das apresentações.

Outro aspecto importante da mostra foi a interdisciplinaridade, que integrou conhecimentos de diferentes áreas, como a Química, a Biologia, economia, cultura e meio ambiente, provando que, o conhecimento não vêm de “caixinhas” separadas, mas, se interligam. Assim, os alunos também puderam entender o método científico e sua construção histórica por meio de experimentos que foram desenvolvidos por eles.

Quanto aos desafios, alguns foram identificados, como a dificuldade de conciliar o horário dos alunos trabalhadores, principalmente, para organizarem os estudos para o desenvolvimento das práticas, que exigiam um esforço adicional, a falta de recursos materiais e de infraestrutura mais adequada para receber os visitantes e desenvolver as atividades. No entanto, essas limitações, não foram suficientes para a desistência da realização deste evento, elas reforçaram a criatividade, a luta pela implementação de mais projetos que promovam uma ciência cidadã e a resistência, tão característica da educação do campo e dos alunos que são os sujeitos principais daquele espaço

REFERÊNCIAS

Borba, E. A importância do trabalho com Feiras e Clubes de Ciências: Repensando o Ensino de Ciências. Caderno de Ação Cultural Educativa. Belo Horizonte, v. 3, p. 57, 1996. In: Macedo, K. O. **A Feira de Ciências Como Estratégia de Ensino**. Realize Eventos Científicos & Editora, 2016.

Brasil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em: Abr. 2025.

Freire, P. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

Freire, P. **Pedagogia da Autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,

1996.

Lindemann, R. H. **Ensino de Química em escolas do campo com proposta agroecológica: contribuições a partir da perspectiva freireana de educação**. 2010. 339 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2010.

Morais, F. J. de; Avelino, A. C. da S.; Fernandes, S. B. da S. **A educação ambiental no ensino de química: promovendo a cidadania no âmbito escolar**. V CONEDU: Congresso Nacional de Educação: 2018. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV-117_MD1_SA16_ID5390_07092018175241.pdf. Acesso em 20 de abril de 2025. Acessado em: Abr. 2025.

Morin, E. Introdução às jornadas temáticas. *In*: MORIN, E. **A religação dos Saberes: o desafio do século XXI**. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 13-23.

Moura, M. da G. C. Educação de jovens e adultos: que educação é essa? **Linguagens, Educação e Sociedade**, vol. 12, n. 16, págs. 51-64. (2007). Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/ling-edusoc/article/view/1441>. Acessado em: Abr. 2025.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). **Caderno da Educação nº 08 – Princípios da Educação no MST**. [S. l.]: MST, [1996]. Disponível em: <https://mst.org.br/download/mst-caderno-da-educacao-no-08-principios-da-educacao-no-mst/>. Acessado em: Abr. 2025.

Oliveira, D. C. de. *et al.* A positividade e a negatividade do trabalho nas representações sociais de adolescentes. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 125-133, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prc/v18n1/24826.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

Schnetzler, R. P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. **Química Nova na Escola**, n. 15, p. 14-24, maio 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/KFnNCTjJ73v88-VvnS4hGRDc/>. Acessado em: Abr. 2025.

Silva, F. N. S. *et al.* Educação do campo e ensino de ciências no Brasil: uma revisão dos últimos dez anos. **Revista Brasileira de Ensino Ciência e Tecnologia**, v. 12, n. 1, págs. 221-239. 2019. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/7547>. Acessado em: Abr. 2025.

Silva, R. R.; Machado, P.F.L.; Tunes, E. Experimentar sem medo de errar. 1ª ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2010. *In*: Silva, C. S. et al. **Oficina de produção de sabão com óleo usado de cozinha: conscientização ambiental no interior de Goiás**. Revista TECNIA, v. 1, n. 1, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ifg.edu.br/tecnia/article/view/860>. Acessado em: Abr. 2025.

Silva, R. D. M.; Trindade, Z. A. Adolescentes aprendizes: aspectos da inserção profissional e mudanças na percepção de si. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, vol. 14, n. 1, 73-86. 2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/2030/203027936008.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.